

**LOS DESPLAZADOS AMBIENTALES POR EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LOS INTENTOS DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES POR DAÑOS CLIMÁTICOS**

Paulo César Delgado Neyra*

RESUMEN

Este artículo presenta las relaciones existentes entre el cambio climático y los desplazamientos ambientales, analizando los intentos de protección jurídica que se planean a nivel internacional (como la aplicación del Estatuto de Refugiados, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, el Estatuto de Apátridas y el asilo). Igualmente, exhibe los intentos de determinación de responsabilidades por los daños ocasionados por el cambio climático, a nivel internacional y estatal, comentando los principales casos en la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, así como en los Estados Unidos de América, Los Países Bajos, Bélgica, Ucrania, Pakistán, Filipinas, Uganda y Perú. Asimismo, recoge las iniciativas referidas a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, postulando la posibilidad de considerar algunos actos de contaminación como posibles crímenes internacionales. Finalmente, concluye considerando a la jurisdicción estatal como el camino más viable para iniciar litigios climáticos.

ABSTRACT

This article describes the relationship between climate change and environmental displacement, analyzing the attempts at legal protection that are planned at the international level (for example the application of the Statute of Refugees, the Guiding Principles on Internal Displacement, the Statute of Statelessness and the asylum). The author shows the attempts to determine responsibilities for damages caused by climate change, at international and state levels, discussing the main cases in the International Court of Justice

* Abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Estudiante del *Màster Universitari en Dret Ambiental* de la *Universitat Rovira i Virgili*. Es autor del libro "Crímenes Internacionales, implementación del Estatuto de Roma al Código Penal Peruano". Asimismo, se ha desempeñado en instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción. Actualmente es Practicante Externo del *Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona*.

and the Inter-American Commission on Human Rights, as well as in the United States of America, the Netherlands, Belgium, Ukraine, Pakistan, the Philippines, Uganda and Peru. Furthermore, the initiatives related to the creation of an International Court of Environmental Justice are collected and the possibility of considering some acts of contamination as possible international crimes is postulated. Finally, it is concluded considering the state jurisdiction as the most viable way to start climate litigation.

PALABRAS CLAVE

Desplazados ambientales, Cambio climático, Litigios climáticos, Responsabilidades por daños climáticos, Refugiados ambientales, Justicia ambiental

KEYWORDS

Environmental displacement, Climate change, Climate litigation, Responsibilities for climatic damages, Environmental Refugees, Environmental justice

SUMARIO

I. EL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN Y LOS INTENTOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL. 1. Relación entre el desplazamiento poblacional y el cambio climático. 2. Intentos de protección jurídica internacional de los desplazados ambientales. II. LOS LITIGIOS REFERIDOS A LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS CLIMÁTICOS. 1. Jurisdicción internacional. 2. Jurisdicciones nacionales. 2.1. Estados Unidos de América. 2.2. Otros países. 3. Aproximaciones a un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y posibilidad de considerar algunos daños ambientales como crímenes internacionales. III. CONCLUSIONES FINALES: LOS LITIGIOS CLIMÁTICOS COMO POSIBLE INSTRUMENTO EFICAZ. IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

I. EL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN Y LOS INTENTOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL.

1. Relación entre el desplazamiento poblacional y el cambio climático

Actualmente el cambio climático es uno de los aspectos más importantes del desplazamiento de la población, ya que constituye el principal problema ambiental y una de las mayores amenazas sociales y económicas. Los fenómenos meteorológicos extremos tales como las sequías, inundaciones, olas de frío y calor, la subida del nivel del mar o las catástrofes naturales pueden llegar a poner en peligro la supervivencia de la población, dado que se afectan todos los aspectos de la vida (el suministro de agua y alimentos, las zonas de influencia y los patrones de las enfermedades, las formas de producción y consumo, así como el empleo) y en consecuencia se ve obligada a abandonar sus lugares originarios, desplazándose ya sea en el interior o hacia el exterior de las fronteras de un país¹. En el peor de los casos, los daños ambientales ocasionados por el cambio climático generarían alrededor de 200 millones de personas desplazadas en el año 2050².

*“Actualmente el cambio climático ya está socavando los medios de subsistencia y la seguridad de mucha gente, exacerbando las diferencias en los ingresos y aumentando las desigualdades. En las últimas dos décadas el número de desastres naturales registrados se ha duplicado, de 200 a más de 400 al año. Nueve de cada diez desastres naturales se relacionan con el clima actual.”*³.

Si bien, es posible argumentar que los desplazamientos de la población no suelen ser causados exclusivamente por los efectos del cambio climático, se debe tener en cuenta que dicho fenómeno es un factor importante que estimula las migraciones modernas. Al respecto, autores como Arenas Hidalgo han indicado que: *“Siempre se han producido desplazamientos de población relacionados directa o indirectamente con el deterioro del hábitat, no obstante, lo que hace realmente novedoso el fenómeno es la magnitud y*

¹ Vid. BORRAS PERNINA, S. (Dir.) y VILLAVICIENCIO CALZADILLA, P. (Coord): *Retos y realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 23.

² Cfr. LACZKO, F. y AGHAZARM, C.: *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, International Organization for Migration, Génova, 2009, p. 5.

³ GUTIÉRREZ, A.: *Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del ACNUR*, 2008 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.unhcr.org/497891022.pdf>

complejidad que manifiesta en los últimos tiempos y la preocupación doctrinal que se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios y análisis, gracias al efecto catalizador del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ya en el primer informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado en 1990, se advertía sobre cómo las migraciones humanas podían convertirse en uno de los más graves efectos del cambio climático”⁴.

Actualmente la doctrina en migraciones acepta la presencia de un fenómeno migratorio global vinculado al aspecto medioambiental, no obstante se suele negar que éste pueda ser un factor determinante de la movilidad humana. Ello dado que la degradación ambiental interactúa con otros factores, como los económicos, sociales o demográficos, que influyen en los movimientos migratorios. Dicha situación genera dificultades en la búsqueda de instrumentos jurídicos para regularla. Resultando conocida la falta de un medio de protección internacional para los “*desplazados ambientales*”, término que incluye aquellos que tienen que trasladarse a otras zonas dentro de un mismo país (llamados desplazados internos) y quienes suelen cruzar fronteras internacionales (denominados desplazados externos o comúnmente “*refugiados ambientales*”)⁵.

“Estos movimientos de población se caracterizan por ser: movimientos forzados, que impiden el retorno, por no existir las mínimas condiciones ambientales suficientes para garantizar la subsistencia y que se producen en el mismo territorio de un Estado o bien cruzando las fronteras de los Estados. Esta situación exige una cobertura jurídica que permita tanto prevenir los grandes desplazamientos de población, como asistir aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar. (...), el interés específico de dar cobertura jurídica a estos núcleos de población que se ven forzados a abandonar sus territorios de origen precisamente que se les otorgue un estatus equivalente al de los otros refugiados, que en general incluye protección legal, asistencia sanitaria, asilo y una ayuda para regresar al lugar de origen cuando las condiciones mejoran”⁶.

⁴ ARENAS HIDALGO, N.: “El cambio climático y los desplazamientos de población. La migración como estrategia de adaptación”, en *Cambio climático, energía y derecho internacional: perspectivas de futuro*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 222 - 223.

⁵ Vid. BORRAS PERNINA, S.: “El estatuto jurídico de protección internacional de los refugiados ambientales” en *Revista interdisciplinaria da Mobilidade Humana*, Anexo XIX, número 36, p. 15.

⁶ *Ibid.*, p. 24.

2. Intentos de protección jurídica internacional de los desplazados ambientales

Respecto al problema antes señalado, algunos Estados y algunas organizaciones no gubernamentales han sugerido que se debería enmendar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de Nueva York, de 31 de enero de 1967, y ampliarlos expresamente para incluir a la gente que ha sido desplazada a través de las fronteras como resultado del cambio climático de largo plazo o por súbitos desastres naturales. Dado que actualmente, el artículo 1.a).2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados define a este como aquella persona que debido a fundamentados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. De dicha definición se aprecian cuatro elementos definidores del refugiado: a) Que este se encuentre fuera del país de origen; b) Que su Estado de origen no tenga capacidad de proporcionar protección o facilitar el retorno; c) Que exista una causa inevitable que provoca el desplazamiento, y d) Que dicha causas inevitable se encuentre basada en la raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión pública. Por lo que, de entre las causas que generan los movimientos involuntarios se pueden mencionar: las políticas, como guerras civiles, conflictos internacionales, división de Estados, conflictos étnicos, etc.; económicos, como la pobreza y los trastornos económicos. De modo que los beneficiarios del Estatuto de Refugiado deben tener fundamentados temores de ser perseguidos por las razones taxativamente mencionadas, no incluyéndose a los desastres naturales u otras causas ambientales como motivo de persecución; por lo que actualmente no le sería aplicable el estatus de refugiado a las personas desplazadas por desastres ambientales⁷.

No obstante, existen dos restricciones para crear la nueva figura jurídica de refugiado ambiental. La primera se centra en la devaluación que tendría la nueva denominación, ya que los asilados, en la gran mayoría de casos, son considerados de esa manera por las distintas dominaciones políticas, por lo que a la noción del término refugiado también

⁷ Vid. Ibid., pp. 25-26.

podrían acceder personas víctimas de la pobreza u otras cuestiones sociales y/o culturales; y la segunda razón apunta a que la mayoría de personas afectadas por desastres ambientales, se desplazan dentro de su país de origen, por lo que una respuesta planeada a dicha situación, es que el alcance de la nueva denominación no se dé debido a las causas que provocaron la migración, sino a las consecuencias de ésta. De allí, la adopción de un concepto jurídico de refugiado ambiental, que proteja realmente a las personas afectadas por los desastres ambientales, sería insuficiente, dado que se estaría ofreciendo protección a aquellas personas que cruzan fronteras internacionales, cuando en realidad quien huye por cualquier causa de degradación ambiental, la mayoría de las veces, queda dentro de las fronteras de su propio Estado⁸.

De acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1988, se considera desplazado interno a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Los desplazados internos tendrían que recibir protección y ayuda de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos antes citados, los cuales, a pesar de no ser jurídicamente vinculantes, tienen un valor práctico importante para el control del tratamiento de dichas personas, al recoger tanto sus derechos, como las obligaciones de los gobiernos y de las fuerzas insurgentes en todas las fases del desplazamiento, incluyendo las garantías para su regreso, reasentamiento y reintegración en condiciones de seguridad. Pese a ello, uno de los principales problemas en los desplazamientos internos, consiste en que dichas personas dependen de sus gobiernos para hacer valer sus derechos y libertades, siendo en muchos casos el propio gobierno quien causa el desplazamiento o impide el acceso a sus ciudadanos. De igual modo, otro de los problemas es identificar los desplazamientos voluntarios de los desplazamientos forzosos de población, dado que las migraciones no siempre se producen por una causa inevitable que produce el desplazamiento. No obstante, una de las distinciones que podría emplearse para diferenciarlos podría ser el determinar si una persona no tiene acceso a la protección de los

⁸ Vid. Ibid., pp. 29-30.

derechos humanos básicos como consecuencia de un fenómeno meteorológico extremo en su lugar de origen, y que por ende no sería razonable esperar que retorne por lo que a dicha persona debería considerársele una víctima de desplazamiento interno⁹.

Cabe indicar que además de los refugiados y desplazados internos, el Derecho Internacional reconoce como sujetos de protección internacional para el caso de los desplazados forzados, a otros dos sujetos: los apátridas y los asilados políticos.

Respecto al primero de estos, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, los define como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Este podría ser el caso de los Estados insulares quienes enfrentan la pérdida de territorio y la consecuente desaparición del Estado, por el continuo incremento del nivel del mar. Ello provocaría la reubicación interna, y la migración al extranjero en el momento en que el territorio ya no sea capaz de sostener la vida. Por lo que actualmente se barajan soluciones como adquirir territorio de otro Estado, mediante compra o por medio de un tratado de cesión¹⁰. No obstante ello, no queda claro si los países continuarán existiendo legalmente como tales (con gobiernos que intentarán funcionar desde otros países) pese a la desaparición de su territorio, por desaparecer el criterio de atribución de la nacionalidad, el *ius soli* o de vínculo territorial. Ello a su vez implicaría que los ciudadanos que aun posean una nacionalidad, les sea negada la condición de apátrida¹¹.

“Sin embargo, dado que la apátrida no se ha planteado aún, sería aplicable el principio de derecho internacional de prevención de la apátrida y podrían reducirse al mínimo las amenazas de apátrida en masa para las poblaciones en cuestión. El mecanismo preventivo ideal sería la firma de convenios generales multilaterales, en los que se estableciera a qué lugar, y con qué fundamento jurídico, se permitiría emigrar a las poblaciones afectadas, y cuál sería su condición jurídica.”¹².

⁹ Vid. Ibid., pp. 31-32.

¹⁰ A fines del siglo XIX, una gran cantidad de islandeses emigraron por motivos ambientales y sociales. Para ello se celebró un acuerdo con el Gobierno de Canadá, recibiendo tierras en las que pudieron formar un gobierno provisional, y se les otorgó la doble ciudadanía (canadiense e islandesa). Finalmente, el asentamiento se integró a Canadá. Ello demostraría que es posible aplicar mecanismos internacionales por los cuales se pueda proteger y acoger a este tipo de poblaciones. Vid. Ibid., p. 34.

¹¹ Vid. Ibid., pp. 35 y 38.

¹² Ibid., p. 38.

Por otro lado, respecto de la figura del asilo, esta tampoco sería aplicable a los desplazamientos ambientales, dado que es estrictamente de carácter político y se refiere a la protección o amparo que, en determinadas circunstancias y bajo condiciones dadas, se otorga en el territorio de un Estado o en sus sedes diplomáticas acreditadas en el exterior a las personas perseguidas por sus ideas políticas, sus convicciones religiosas, sus condiciones étnicas o la comisión de delitos políticos. No obstante esa no es una institución reconocida por el derecho internacional general, siendo más bien una práctica de base convencional y consuetudinaria que liga casi exclusivamente a los países latinoamericanos¹³.

Sea cual sea la solución a la que lleguemos, resulta imprescindible que el impacto del cambio climático sea considerado en el contexto del patrón migratorio existente, así como, en relación con el resto de causas que obligan a las poblaciones a desplazarse. Ello es así, en la medida que elementos como el tipo, gravedad y la reversibilidad del fenómeno ambiental influirán en los resultados migratorios; dado que, por ejemplo, los desastres ambientales suscitados repentinamente tienden a ocasionar desplazamientos poblacionales temporales (como las fuertes lluvias); mientras que es mucho más probable que la degradación ambiental gradual y progresiva (como el hundimiento de pequeños Estados insulares) generen desplazamientos permanentes¹⁴.

Pese a que varios estudios demuestran que la mayor parte de los desplazamientos de población como consecuencia de la degradación ambiental, serán lentamente desarrollados; algunos autores consideran que las migraciones ambientales pueden llegar a ser el mayor factor de riesgo en la cadena de efectos que vinculan el cambio climático con los conflictos violentos, presentando un fenómeno fuera de control; por lo que el riesgo de este punto de vista lleva consigo la posible militarización del cambio climático y sus efectos; lo que a su vez implica no atender las causas que originan los desplazamientos, alejándonos cada vez más de las posibilidades de implementar acciones de prevención, mitigación, cooperación, construcción de la resiliencia social y la adaptación de las comunidades más vulnerables¹⁵.

¹³ Vid. *Ibid.*, pág. 38.

¹⁴ Vid. ARENAS HIDALGO, N. *Ob. cit.*, pp. 224 - 225.

¹⁵ Vid. *Ibid.*, pp. 224 - 230.

Adicional a lo antes indicado, es importante precisar que los grandes flujos de población generan impactos sobre el medio ambiente de los países que albergan a los refugiados, como la degradación de los recursos naturales, la erosión, la degradación del suelo y la disminución de productividad. Usualmente, los refugiados ingresan a lugares frágiles y de baja oferta, ejerciendo demandas que se van sumando a los problemas existentes del país que los alberga. En tal sentido, la presencia de grandes masas de desplazados en zonas urbanas y rurales de los países en desarrollo, somete a la economía y al medio ambiente de dichos países a presiones y posibles conflictos sociales con las poblaciones locales. Por ello, la vulnerabilidad de la población se incrementa, tanto a nivel de degradación ambiental, como de factores sociales, económicos e institucionales de los países receptores. Por lo que los cambios ambientales aumentan junto con la pobreza y la desigualdad de los recursos¹⁶.

Finalmente se debe precisar que los movimientos de población relacionados con el cambio climático se han empezado a analizar bajo la perspectiva de una estrategia de adaptación a la variabilidad climática, de modo que resulta necesario implementar una “*obligación de cooperación, coordinación y análisis*”; por lo que dicha obligación, la cual abarca a los niveles nacionales, regionales e internacionales, se amparan bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, implicando una mayor contribución de los países desarrollados, quienes serían en mayor medida, los responsables del cambio climático y origen de los desplazamientos ambientales¹⁷.

De igual modo a las variaciones que se generarán en la naturaleza de las movilizaciones humanas, las cuales se ven inducidas por el proceso de cambio climático, también se producirán variaciones en las respuestas, siendo necesarias nuevas estrategias. De un modo similar a lo sucedido en el pasado, las poblaciones implementarán estrategias de adaptación para evitar o enfrentar el desplazamiento como resultado de la llegada de ciclones, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, entre otros desastres impredecibles¹⁸.

No obstante ello, autores como Mesa Cuadros “*nos llevan a preguntarnos por qué, en los tiempos actuales y sobre la base de las formulaciones jurídico-políticas estatales,*

¹⁶ Vid. BORRAS PERNINA, S.: “El estatuto jurídico de protección internacional de los refugiados ambientales”, Ob. cit., p. 23.

¹⁷ Vid. ARENAS HIDALGO, N. Ob. cit., pp. 232 - 233.

¹⁸ Vid. GUTIÉRREZ, A. Ob. cit.

*internacionales y globales, se pretende que las sociedades tradicionales tienen que “adaptarse” al cambio climático. Una primera indicación sería, a su vez, preguntarnos por qué, en primer lugar, no lo hacen los contaminadores y depredadores”*¹⁹.

Siguiendo dicha línea de razonamiento, los daños ambientales causados por el cambio climático, dentro de los cuales se encuentran los desplazamientos de población, generan injusticia ambiental por las huellas ambientales insostenibles de sociedades y Estados responsables de tal deterioro, cuyas consecuencias son asumidas mayormente por sociedades tradicionales rurales y agrarias²⁰.

Con la finalidad de resolver la situación de injusticia ambiental, cada vez con mayor frecuencia se han presentado litigios ante diferentes ámbitos jurisdiccionales, de los cuales se hablará a continuación.

II. LITIGIOS REFERIDOS A LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS CLIMÁTICOS

Pese a que los convenios internacionales, incluida la Convención Marco sobre Cambio Climático de 1992, no contienen mecanismos para juzgar y sancionar a los países que no cumplan con sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, elemento que causa el cambio climático y por ende, origen de los desplazamientos ambientales. Ello no ha sido impedimento, para que en los diferentes ámbitos jurisdiccionales (no solo a nivel internacional) se estén dirimiendo casos relativos al calentamiento global. A continuación se presentan los ámbitos jurisdiccionales y fiscalizadores en los que se han producido mayores avances en la protección de clima por instancias judiciales.

1. Jurisdicción internacional

Uno de los principios básicos en el ordenamiento jurídico internacional en materia ambiental recogido en el principio 2 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

¹⁹ MESA CUADROS, G.: “Conflictividad y desplazamiento ambiental: Elementos jurídico-políticos de justicia ambiental y Reparación a sociedades tradicionales” en *Revista Catalana de Dret Ambiental*. Volumen VI, Número 1, p. 12.

²⁰ Vid. *Ibid.*, p. 13.

Desarrollo y en el principio 21 de la Declaración de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano señala que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y desarrollo, así como la responsabilidad de garantizar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de su jurisdicción nacional. De igual modo de acuerdo al principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el principio 22 de la Declaración de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, los Estados tienen la obligación de cooperar con el desarrollo del Derecho Internacional en relación con la responsabilidad y la indemnización a las víctimas de la contaminación y de otros daños ecológicos.

En base a ello, las responsabilidades por los daños ocasionados por el cambio climático, dentro de las cuales se encuentra los desplazamientos de población, podrían catalogarse en la categoría de responsabilidad por las consecuencias físicas, las cuales se encuentran referidas a daños transfronterizos causados por actividades no prohibidas por el Derecho Internacional. A pesar de todo, la práctica internacional ha mostrado resistencia a aceptar un régimen de responsabilidad objetiva, la cual vincularía directamente la responsabilidad del Estado con los daños al medio ambiente, pese a que esta sería en realidad la categoría de responsabilidad que se exige a los principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel de fiscalización ambiental²¹.

Dicha necesidad ha traído como consecuencia varios reclamos que, basados en el artículo 14 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han llegado incluso a la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, en el 2002, la nación insular de Tuvalu contempló la posibilidad de demandar a los Estados Unidos de América y a Australia ante la Corte Internacional de Justicia por su negativa a ratificar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, finalmente dicho Estado decidió no impulsar la demanda ante las dificultades de ganar dicho caso. Posteriormente, en el 2011, las Islas Palau requirieron a la Asamblea General de las

²¹ Vid. BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos” en *Cambio Climático, Energía y Derecho Internacional: Perspectivas de Futuro*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 92-93.

Naciones Unidas solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, con la finalidad de determinar si los países tienen la responsabilidad de asegurar que cualquier actividad sobre su territorio que emite gases de efecto invernadero no dañan a otros Estados de acuerdo con el artículo 194(2) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982²².

Por otro lado, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos analizó el caso presentado por la Conferencia Circumpolar Inuit, quien en el 2005, presentó una petición contra los Estados Unidos de América, a fin que se dictamine si las emisiones de carbono de dicho Estado, han contribuido en tal medida al calentamiento global, que su actuación debería ser considerada como una violación a los derechos humanos, al no haber adoptado medidas eficaces para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y por no proteger los derechos humanos de los *Inuit* de los impactos originados por el cambio climático, dado que entre los peligros que enfrenta actualmente dicha población se encuentran el deshielo, fuerte erosión costera, reducción del acceso a las fuentes de agua potable (por el aumento de la salinización), la pérdida de viviendas, infraestructura, entre otros²³; instando a la Comisión a que se adoptaran paliativos en contra de estas violaciones como resultado del calentamiento global, así como recomendar a los Estados Unidos de América la adopción de los límites obligatorios a sus emisiones de gases de efecto invernadero y cooperar con la comunidad internacional para evitar interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, conforme al artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático²⁴. No obstante la petición de los *Inuit* fue rechazada por la Comisión en el 2006, por falta de pruebas del daño ocasionado, sí logró llamar la atención internacional al ser la primera que vincula el cambio climático con los derechos de los pueblos indígenas²⁵.

²² Vid. BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos”, Ob. cit., pág. 93.

²³ Vid. ESPÓSITO, C. y TORRES CAMPRUBÍ, A.: “Cambio climático y derechos humanos: El desafío de los “Nuevos refugiados” en *Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo*. Año I, Número 1, p. 9.

²⁴ Vid. *Petition to the Inter American Commission on Human Rights seeking relief from Violations resultin from Global Warming caused by Acts and Omissions of The United States*. Petición N°. P-1413-05.

²⁵ Vid. SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2006 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/16commissionletter.pdf>

2. Jurisdicciones nacionales

2.1. Estados Unidos de América

Como se mostrará a continuación, los casos en las jurisdicciones estatales en relación a las responsabilidades por los daños ocasionados por el cambio climático, han ido en aumento progresivamente en diversos países, no obstante el caso más paradigmático es el de los Estados Unidos de América.

Si bien, el Acuerdo de París, representó un hito importante en el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, este documento carece de las herramientas necesarias para forzar el cambio, al no indicar el modo y en qué cantidades los Estados deben reducir sus emisiones.

Pese a que este es un documento relativamente reciente, dicho problema ha sido con anterioridad la piedra de tropiezo para quienes intentan acciones judiciales referidas a los daños producidos por el cambio climático. Dos de los más conocidos casos, *Native Village of Kivalina and City of Kivalina v. ExxonMobil Corporation, et al.* y *Ned Comer, et al. v. Murphy Oil USA, et al.*, ilustran dichos intentos.

Respeto al primer caso, la población de Kivalina, una aldea de unas 400 personas, situada al noroeste de Alaska, interpuso el 26 de febrero de 2008, una demanda en la Corte del Distrito Norte de California contra 24 de las grandes industrias energéticas de los Estados Unidos de América, entre ellas, ExxonMobil, BP y Shell, por contribuir al calentamiento global, lo que daría lugar a la reubicación o el abandono forzado de Kivalina, debido a la erosión del hielo marino del Ártico que protege la costa, entre otros argumentos. No obstante, el 30 de septiembre de 2009, la Corte del Distrito Norte de California, desestimó la demanda por considerar que la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero era más una cuestión política, cuya competencia era del Congreso y la Administración y no de los tribunales, asimismo indicó que no existía suficiente causalidad entre el daño que se había causado y la acción de los demandados²⁶. Finalmente la Corte de Apelación del Noveno Circuito confirmó la decisión de la Corte de Distrito, sosteniendo

²⁶ Cfr. *Native Village of Kivalina, and City of Kivalina, Plaintiffs, v Exxonmobil Corporation, et al.*, Defendants. Case No. C 08-1138 SBA. United States District Court, N.D. California, Oakland Division. Sept. 30, 2009.

que cualquier solución a los supuestos efectos del calentamiento global debe recaer en manos de los poderes legislativos y ejecutivo²⁷.

Por otro lado, la demanda del caso *Ned Comer, et al. v. Murphy Oil USA*, la cual fue comparada con la demanda judicial contra las tabacaleras en el caso *Howard Engle*, pero en el ámbito del cambio climático, fue presentada por los residentes de la costa del Golfo de Mississippi, víctimas del Huracán Katrina, quienes demandaron colectivamente a las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero por su responsabilidad en la producción del ciclón, al incrementar el calentamiento global. Después de una serie de sentencias y apelaciones, tanto sustantivas como de procedimiento, la demanda fue desestimada por varios motivos, entre ellas cosa juzgada, falta de competencia en la materia y falta de legitimación²⁸, siendo ello confirmada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Mississippi²⁹.

Cabe señalar que pese a la preparación tecnológica estadounidense, para la detección de estos fenómenos y con la capacidad de evacuar a su población, el Huracán Katrina, ocasionó el desplazamiento de aproximadamente un millón de personas de Nueva Orleans³⁰.

Como ejemplo de otro caso referido a litigios climáticos en norteamérica, aunque no expresamente vinculados a desplazamientos de población, podría citarse a *Massachusetts, et al. v. Environmental Protection Agency, et al.*, en la cual un grupo de organizaciones privadas, Estados Federales y administraciones locales solicitaron a la *Environmental Protection Agency (EPA)* la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los nuevos vehículos motorizados, de acuerdo con la *Celan Air Act*³¹. De igual modo, en el caso *Connecticut, et al. v. American Electric Power Company, et al.*, ocho Estados Federales y tres organizaciones no gubernamentales demandaron a cinco compañías generadoras de electricidad más importantes de norteamérica (causantes aproximadamente

²⁷ Cfr. *Native Village of Kivalina, and City of Kivalina, Plaintiffs, v Exxonmobil Corporation, et al.*, Defendants-Appellees. Case No.09-17490. United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sept. 21, 2012.

²⁸ Cfr. *Ned Comer, et al. v. Murphy Oil US*. 839 F. Supp. 2d 849, 855-62 (SD Miss. 2012) ("Comer II").

²⁹ Cfr. *Ned Comer, et al. v. Murphy Oil US*. 718 F. 3d 460, 469 (5th Cir. 2013).

³⁰ Vid. BORRAS PERNINA, S.: "El estatuto jurídico de protección internacional de los refugiados ambientales", *Ob. cit.*, p. 18.

³¹ Ley de 1970, enmendada en 1977 y 1990, la cual fue incorporada en el Título 42, Capítulo 85 del *United States Code*.

del 10% de las emisiones nacionales), quienes amparados por el *Federal Commn Law of Public Nuisance* solicitaron la limitación y posterior reducción de sus niveles de dióxido de carbono³². Más recientemente, en agosto de 2015, en el caso *Juliana et al. v. United States*, un grupo de jóvenes demandaron a los Estados Unidos de América y a varias agencias federales, solicitando que la Corte ordene a los acusados que dejen de “*permitir, autorizar y subsidiar*” los combustibles fósiles y desarrollar e implementar un “*plan nacional*” que incluya limitar la concentración atmosférica de dióxido de carbono³³.

Pese a los resultados de los casos antes citados, acciones basadas en los mismos o similares argumentos legales se han presentado en varias cortes norteamericanas, incluidas Alaska, Arizona, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Texas y Washington. No obstante, algunas de ellas aún se encuentran pendientes de resolver, la mayoría de estas demandas han sido desestimadas³⁴.

2.2. Otros países

Similares a los casos norteamericanos, litigios climáticos han ido aumentando progresivamente a nivel mundial.

En los Países Bajos, se presentó el caso *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, en donde 886 ciudadanos holandeses y la Fundación Urgenda, demandaron a su Estado por no tomar medidas para evitar el cambio climático, en específico respecto a la cuota al que los Países Bajos debía obligarse a reducir sus emisiones. Lo resaltante de este caso es que el Tribunal del Distrito de La Haya, en junio de 2015, falló a favor de los demandantes, sentando un precedente para el desarrollo de iniciativas similares en otros países, al imponer al gobierno una reducción del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, al considerar que las políticas climáticas holandesas, que en ese entonces tenían como objetivo la reducción de un 16% para el año 2020, eran

³² Cfr. BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos”, *Op. cit.*, págs. 97 y ss.

³³ Cfr. OUR CHILDREN’S TRUST: *Details of proceedings* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.ourchildrenstrust.org/federal-proceedings>

³⁴ Cfr. SELEY, P. y DUDLEY, R.: *Emerging Trends In Climate Change Litigation*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.law360.com/articles/766214/emerging-trends-in-climate-change-litigation> y, CONCA, J.: *Atmospheric Trust Litigation – Can We Sue Ourselves Over Climate Change?*, 2014 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: <http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/11/23/atmospheric-trust-litigation-can-we-sue-ourselves-over-climate-change/#539439422317>

inadecuadas e insuficientes³⁵. No obstante en septiembre de 2015, el gobierno holandés decidió apelar dicho veredicto³⁶.

Pese a ello, en concordancia con lo señalado por Gerrard, dicha sentencia animó a abogados de varios otros países a intentar demandas climáticas en sus tribunales nacionales, siguiendo dicho precedente³⁷.

Es importante precisar que los Países Bajos es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático dado que muchas de sus provincias están ubicadas por debajo del nivel del mar y sus emisiones per cápita se encuentran dentro de las 30 más altas a nivel mundial³⁸.

Cabe indicar que una demanda similar fue presentada en abril de 2015, ante el tribunal belga en Bruselas por la organización sin fines de lucro *Klimaat Zaak*, contra los gobiernos de Flandes, Valonia, Bruselas y el gobierno federal belga, exigiendo al gobierno la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar evitar el calentamiento global³⁹.

En Ucrania, la organización *Environment People Law (EPL)* demandó en mayo de 2011 al Consejo de Ministros de Ucrania, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la Agencia Estatal de Inversión Ambiental de Ucrania, a fin de que se hagan responsables por no haber adoptado las acciones necesarias para reducir los gases de efecto invernadero⁴⁰. En este caso, se podría decir que el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev, concedió parcialmente la demanda, al ordenar al Consejo de Ministros de Ucrania realice una evaluación de los avances del país hacia la consecución de los objetivos del

³⁵ Cfr. *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*. C/09/456689 / HA ZA 13-1396. He Hague District Court. Jun. 24, 2015.

³⁶ Cfr. URGENDA SAMEN SNELLER DUURZAAM: *The Urgenda climate case against the dutch government*, [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: <http://www.urgenda.nl/en/climate-case/>

³⁷ Cfr. SCHWARTZ, J: *Ruling Says Netherlands Must Reduce Greenhouse Gas Emissions*, 2015 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: https://www.nytimes.com/2015/06/25/science/ruling-says-netherlands-must-reduce-greenhouse-gas-emissions.html?_r=0

³⁸ Vid. ORTEGA RAMÍREZ, M.: *Acciones colectivas contra el cambio climático*, 2015 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: http://www.letraslibres.com/mexico-espana/acciones-colectivas-contra-el-cambio-climatico#_ftn1

³⁹ Cfr. SELEY, P. y DUDLEY, R., Ob. cit.

⁴⁰ Cfr. ENVIRONMENT PEOPLE LAW: *Administrative action recognition of illegal omissions and liabilities of defendants to actions for settlement of action to reduce greenhouse gases, which affect weather and climate*, 2011 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/576c5b86f5e231d654d321d6/1466719111444/Ukraine+ATL+English.pdf>

Protocolo de Kyoto⁴¹. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ucraniano presentó una apelación en diciembre de 2013, el tribunal rechazó la apelación, confirmando la decisión de primera instancia⁴².

En Pakistán, el Tribunal Supremo de Pakistán, admitió en junio de 2016, la demanda de *Rabab Ali v. Federation of Pakistan & Another*, la cual fue interpuesta por una niña de 7 años de edad, por intermedio de su padre⁴³. Siendo esta la primera vez que los tribunales paquistaníes admiten una demanda de interés público presentada por una menor de edad y la primera vez que el tribunal decidirá sobre la obligación estatal que tiene Pakistán respecto de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y sus generaciones futuras, ante las amenazas del cambio climático⁴⁴.

A su vez, en Filipinas, en agosto de 2016, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, institución nacional creada en virtud de la Constitución filipina de 1987, a cargo de la investigación de todas las formas de violación a los derechos humanos en Filipinas, requirió a 47 empresas de todo el mundo para que respondan por su responsabilidad ante los daños causados por el cambio climático. En dicha lista de empresas se encuentran multinacionales como Shell, BP o Chevron, mineras como BHP Billiton y Anglo American, entre otras. Entre los argumentos de dicha Comisión, se indica que esas 47 compañías deberían ser responsables de los efectos del cambio climático en un país que, con 7.000 islas, es uno de los más vulnerables al cambio climático⁴⁵.

En Uganda, en septiembre de 2012, la organización *Greenwatch Uganda* demandó a dicho Estado ante el Tribunal Supremo de Uganda en Kampala, a fin de que cumpla con sus obligaciones asumidas en los tratados internacionales, entre las cuales se encuentran llevar

⁴¹ Cfr. OUR CHILDREN'S TRUST: *Ukraine* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.ourchildrenstrust.org/ukraine/>

⁴² Cfr. ENVIRONMENT PEOPLE LAW: *Annual report 2013*, 2013 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: http://epl.org.ua/images/pdf/annual_report/Annual_report_2013_ENG.pdf

⁴³ Cfr. RABAB ALI: *Constitution Petition Rabab Ali v. Federation of Pakistan & Another*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/576c56b96a4963de8ddd52ec/1466717884069/PakistanYouthClimatePetition.pdf>

⁴⁴ Cfr. ZOFEEEN, E.: *Seven-year-old girl sues Pakistan government over climate change*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.dawn.com/news/1269246>

⁴⁵ Cfr. ELECONOMISA.ES: *Filipinas contra las multinacionales: demanda a 47 compañías por el cambio climático* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7733164/07/16/Filipinas-contra-las-multinacionales-demanda-a-47-companias-por-el-cambio-climatico.html>

inventarios de carbono, desarrollar un plan de mitigación del cambio climático y proteger a los ciudadanos de Uganda y a sus generaciones futuras a los efectos adversos del cambio climático⁴⁶.

Finalmente en Perú, en noviembre de 2015, el señor Saúl Luciano Lliuya, un guía de montaña que vive en la ciudad de Huaraz, demandó ante el Tribunal de Essen en Alemania, a la empresa energética RWE, uno de los mayores consorcios energéticos de Europa, por el derretimiento de un glaciar que amenaza inundar su hogar, ante la formación de nuevas lagunas y el excesivo llenado de las ya existentes, con el consiguiente riesgo de desborde y destrucción de los pueblos cercanos a dichas lagunas. Cabe señalar que una de dichas lagunas es Palcacocha, la cual en 1941 se desbordó arrasando el valle del Santa, y llegando a la ciudad de Huaraz, en dicho suceso, aproximadamente 5.000 personas perdieron la vida. Según un reporte técnico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde 1970, el volumen de Palcacocha se ha incrementado 34 veces, convirtiéndola en una amenaza permanente para la ciudad de Huaraz⁴⁷.

RWE, quien no tiene operaciones en Perú, es una de las principales contaminantes con dióxido de carbono a nivel europeo, la cual según el estudio de *Climate Major*, sería la responsable del 0.47% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial desde el inicio de la revolución industrial, por lo que Saúl Luciano Lliuya solicitó a RWE pague ese porcentaje del presupuesto que demandaría mejorar el dique de la laguna para bajar el riesgo de aluvión, lo que suma un aproximado de 17.000 euros, cifra que iría a las autoridades peruanas o, en el peor de los casos, le paguen 6.300 euros que es lo que invirtió en proteger su vivienda⁴⁸. Por otro lado, para RWE, los costes para la prevención de catástrofes tales como inundaciones por el derretimiento de glaciares, deben ser asumidos por el Estado peruano, señalando que la demanda no tiene base legal y que el supuesto peligro de inundación no ha sido demostrado suficientemente, no habiendo vínculo directo

⁴⁶ Cfr. GREENWATCH: *High Court Civil Suit N° 283 of 2012*, 2012 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/584efcfd725e2509ff71dd26/1481571844067/FiledUgandaComplaint.pdf>

⁴⁷ Cfr. EL COMERCIO: *Alemania examina demanda de peruano por cambio climático*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/alemania-examina-demanda-peruano-cambio-climatico-noticia-1948900>

⁴⁸ Cfr. CNN ESPAÑOL: *Guía de montañas peruano demanda a gigante energético alemán por el cambio climático*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/30/un-guia-de-montanas-peruano-demanda-a-un-gigante-energetico-en-alemania-por-el-cambio-climatico/>

con las emisiones de dióxido de carbono⁴⁹. Finalmente, en diciembre de 2016, la justicia alemana rechazó a trámite la demanda, indicando que era en parte inadmisibile y en parte improcedente, principalmente dado que existen otros muchos contaminantes que emiten gases de efecto invernadero, es decir por la falta de pruebas del nexo causal⁵⁰.

Como se aprecia no son pocos los casos de litigios por los daños ocasionados por el cambio climático, los cuales a la larga se materializan en daños que podrían acarrear el desplazamiento de poblaciones. Si bien, aún no está claro si los esfuerzos en otros países resultarán más viables que los casos norteamericanos, lo que sí se evidencia es que los demandantes privados y las organizaciones de defensa del medio ambiente, persistentemente siguen buscando nuevas teorías legales, en diversos foros, para tratar de forzar medidas de coacción a fin de abordar los daños ocasionados por el cambio climático. En todo caso, dicha persistencia ha mostrado algunos avances, como los suscitados en los Países Bajos.

3. Aproximaciones a un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y posibilidad de considerar algunos daños ambientales como crímenes internacionales

Existen varias iniciativas centradas en el concepto de justicia climática, con la finalidad de conformar un Tribunal internacional climático, que pretenda determinar las causas del cambio climático y juzgar a los principales Estados y empresas responsables del calentamiento global, por sus efectos sobre los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los desplazamientos poblacionales.

Una de esas iniciativas fue promovida en Cochabamba, Bolivia, el 18 de febrero de 2007 por un conjunto de movimientos, organizaciones e instituciones sociales que conformaron la Plataforma Bolivariana frente al cambio climático. Posteriormente, en la Cumbre de los Pueblos del Sur de 2008 en Bahía, Brasil, se planteó la necesidad de conformar un Tribunal de Justicia Climática. Asimismo, en la IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de Puno en Perú, se propuso establecer un Tribunal de Justicia Climática que juzgara a

⁴⁹ Cfr. *Ibidem*.

⁵⁰ Cfr. DEUTSCHE WELLE: *Una demanda no salvará Los Andes, pero es un buen comienzo*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.dw.com/es/una-demanda-no-salvar%C3%A1-los-andes-pero-es-un-buen-comienzo/a-36807654>; L'AGENCE FRANCE-PRESE (AFP): *La Justicia alemana desestima demanda de un campesino peruano contra RWE*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://es-us.noticias.yahoo.com/justicia-alemana-desestima-demanda-campesino-peruano-153857132.html>

empresas transnacionales y gobiernos, el cual se esbozaba como uno de los primeros pasos para conformar una Corte Internacional sobre Delitos Ambientales. En el mismo sentido, las decisiones del Foro Indígena de las Naciones Unidas se han pronunciado por promover un Tribunal de Justicia Climática y una movilización global por los derechos ambientales. Todo ello apuntaría al reto de construir una propuesta que permia el establecimiento de un Tribunal Internacional ético-político de Justicia climática, cuyas decisiones influyan poco a poco en la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental para sancionar las responsabilidades por la degradación ambiental, causante de los desplazamientos ambientales.

No obstante la posibilidad de crear un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, somos de la opinión que actualmente resulta posible considerar algunos daños ambientales como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, los cuales podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional o por cualquier Estado en aplicación de la jurisdicción universal.

Sería viable considerarlos delitos de lesa humanidad, siempre que el acto que ocasionó el daño ambiental se subsuma en el delito de “otros actos inhumanos de naturaleza similar” regulado en el artículo 7, inciso 1, literal k, del Estatuto de Roma. Debiendo cumplirse los requisitos del elemento del conexo de dicho delito, es decir, que se configure: a) un ataque, b) sistemático. c) generalizado, d) dirigido contra la población civil y, d) exista un nexo entre los actos individuales y el elemento del conexo. Asimismo, deben configurarse los requisitos del tipo subjetivo: a) el autor debe saber que existe un ataque contra la población civil y, b) el autor debe saber que su acto forma parte del ataque generalizado y sistemático. Finalmente, deben cumplirse los requisitos particulares de ese delio: a) Que el autor haya causado grandes sufrimientos o atentado gravemente la integridad física o la salud mental mediante un acto inhumano y, b) que aquel acto haya tenido una naturaleza o gravedad similar a otros a los que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma.

Lo antes señalado sería muy complicado de aplicar en el caso de daños ocasionados por el cambio climático, no obstante resultaría viable ante daños ocasionados por contaminación ambiental antropogénica (el cual podría considerarse un medio no violento de ataque) que ocasione lesiones o muertes. Debiendo incluirse a la fórmula, una política de contaminación por parte del sujeto contaminador (como una política de vertido de efluentes o emisiones en

un cuerpo natural), la cual debe tener conocimiento del daño que se causa. Dicho supuesto podría ser considerado similar a los crímenes de lesa humanidad de asesinato (por la creación de condiciones que ponen en peligro la vida de las personas hasta probablemente causar la muerte según la experiencia humana razonable) o de exterminio (por la imposición deliberada de ciertas condiciones de vida con la finalidad de causar la destrucción de una parte de la población). En tal sentido, casos de contaminación por mercurio, como los ocurridos en Minamata, podrían considerarse delitos de lesa humanidad, dado que se configuran todos los elementos antes señalados, incluida la existencia de una política de vertimiento de mercurio en el mar, sabiendo que ello causaba daño a los pescadores del lugar y sus familias, advirtiéndose incluso la presencia de factores como amenazas a los trabajadores de dicha empresa de no hablar de los vertimientos de mercurio fuera de la plana industrial⁵¹.

De igual modo, algunos actos que ocasionan daños ambientales podrían ser considerados crímenes de guerra, en específico el “*lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará daños graves al medio natural*” recogido en el artículo 8, inciso 2, literal b, punto iv) del Estatuto de Roma. Cabe resaltar que dicho delito solo se configuraría en caso de conflictos armados, como el acontecido a finales de la Guerra del Golfo, en la cual los iraquíes decidieron quemar 700 pozos petroleros, como parte de la táctica de “*tierra quemada*”, la cual implica destruir absolutamente todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira del mismo. Dicha zona ardió por 7 meses, formándose lagos de petróleo y precipitando “*lluvia negra*”. Un 5% del suelo se cubrió de “*alquitratado*” (arena combinada con aceites y hollín endurecidos por el fuego), la calidad del aire bajó, se generaron problemas respiratorios y las personas tuvieron que abandonar sus hogares⁵².

III. CONCLUSIONES FINALES: LOS LITIGIOS CLIMÁTICOS COMO POSIBLE INSTRUMENTO EFICAZ

⁵¹ Cfr. ECOTIAS.COM. *Los 10 peores desastres ambientales de la historia* [ubicado el 13.II.2017]. Obtenido en: <http://www.ecoticias.com/naturaleza/106274/10-peores-desastres-ambientales-historia> y ELZÈVIR FILMS y LAMAS. *Diez desastres que cambiaron el mundo* [ubicado el 13.II.2017]. Obtenido en: <https://www.youtube.com/watch?v=RnVp8rnLEIQ>

⁵² Cfr. ECOTIAS.COM. *Op. cit.*

Conforme a lo antes indicado, se aprecia un creciente número de litigios climáticos, siendo predecible que ello aumente conforme los efectos del calentamiento global se evidencien en mayor medida, con la consecuente generación de víctimas, dentro de las cuales se encuentran los desplazados ambientales.

Cabe resaltar los litigios iniciados por la Conferencia Circumpolar Inuit y la población de Kivalina, quienes al vivir en Ártico son testigos directos de los efectos del calentamiento global⁵³, pese a no haber tenido conclusiones satisfactorias, podrían ser considerados los primeros pasos para acceder a una justicia socio-ambiental efectiva, ante la necesidad cada vez más apremiante de responsabilizar a los causantes de los daños generados por el cambio climático⁵⁴.

Algunas sentencias favorables, como la de los casos *Urgenda Foundation* en Los Países Bajos y *Environment People Law (EPL)* en Ucrania, sientan precedentes para el desarrollo de iniciativas similares en los demás países. Si bien el primer caso ha sido apelado, encontrándose pendiente de resolver a la fecha, y en el segundo se otorgaron parcialmente las pretensiones de la parte demandante, no dejan de ser escenarios en los cuales el sistema judicial ha actuado como contrapeso, exigiendo al Estado que asuma su responsabilidad en la mitigación del cambio climático⁵⁵.

Por otro lado, en los Estados Unidos de América, además de la aplicación del *Federal Common Law of Public Nuisance* que permitió al Poder Judicial juzgar las demandas de responsabilidad por daños derivados del cambio climático⁵⁶, en opinión de autores como Borrás, con la cual coincidimos, podría plantearse la aplicación de la “*ley de demandas por daños a extranjeros*”, denominada *Alien Tort Claims Act* o *Alien Tort Statute*, la cual permitiría reclamar daños a no nacionales estadounidenses por violación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos de América asumidas por medio de tratados de los que el país es parte o por violación de lo que dicha norma llama “*ley de*

⁵³ Vid. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: *Los Inuit, testigos del cambio climático* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/inuit-testigo-cambio-climatico>

⁵⁴ Vid. BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos”, *Op. cit.*, págs. 92-93.

⁵⁵ Vid. ORTEGA RAMÍREZ, M. *Op. cit.*

⁵⁶ Cfr. *American Electric Power Company, Inc., et al., v. Connecticut*. Defendants. Case No. 10-174. Supreme Court of the United States. Jun. 20, 2011.

naciones”. No obstante, debe considerarse que ello nunca ha sido planeado para reclamar responsabilidades climáticas de empresas estadounidenses que operan a nivel internacional y que su aplicación en diferentes casos se ha caracterizado por su arbitrariedad⁵⁷.

“La primera dificultad, que plantea la aplicación de esta legislación, sería interpretar si se infringe una obligación internacional convencional o consuetudinaria asumida por Estados Unidos. Para ello es importante determinar en primer lugar si, a nivel consuetudinario, Estados Unidos tiene alguna obligación internacional de evitar que las actividades que se realicen en su territorio o bajo su control no generen emisiones de gases de efecto invernadero perjudiciales más allá de su territorio. En segundo lugar, analizar si Estados Unidos tiene alguna obligación de origen convencional respecto al control de emisiones que realizan sus empresas en el extranjero. En todo caso, para determinar que existe una violación de la “ley de naciones” las normas violadas han de ser definibles, obligatorias y universales. Al respecto, se podría afirmar que esta es una obligación consuetudinaria, cuya existencia ha sido constatada por la jurisprudencia internacional, sin que existan pruebas de que Estados Unidos haya sido un objetor persistente.”⁵⁸.

Siguiendo el razonamiento de dicha autora, podría argumentarse que el derecho internacional del medio ambiente reconoce el derecho a disfrutar de un ambiente sano como un derecho fundamental, pudiendo remitirse a fuentes de costumbre internacional, aceptadas universalmente en políticas de reducción de los gases de efecto invernadero. No obstante, en el peor de los supuestos, en caso la reclamación sustentada en la *Alien Tort Claims Act* no prospere porque el derecho consuetudinario internacional aún no reconoce el derecho a un medio ambiente sano, es casi seguro que dicho derecho se desarrollará con el paso del tiempo, al ser integrado en los tratados internacionales y sean dicadas más decisiones legales sobre el calentamiento global⁵⁹.

Como se aprecia, por lo que al menos actualmente, pareciera resultar más viable iniciar litigios climáticos a nivel estatal, dado que a nivel internacional existe cierta resistencia de aceptar un régimen de responsabilidad objetiva de los principales Estados causantes del cambio climático.

⁵⁷ Vid. BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos”, *Op. cit.*, pp. 97.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Vid. *Ibidem*.

Es posible que conforme se incrementen los litigios climáticos, aumenten los efectos del cambio climático y la práctica del *international greening* en las Cortes, estas lleguen a emitir sentencias que determinen la responsabilidad de los Estados por los daños del calentamiento global y el cambio climático, el cual es la causa principal de los desplazamientos poblacionales ambientales. Al parecer, si la política internacional sobre cambio climático no logra resultados, se podría encontrar un camino en los sistemas judiciales nacionales.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENAS HIDALGO, N.: “El cambio climático y los desplazamientos de población. La migración como estrategia de adaptación”, en *Cambio climático, energía y derecho internacional: perspectivas de futuro*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012.

BORRAS PERNINA, S. (Dir.) y VILLAVICIENCIO CALZADILLA, P. (Coord): *Retos y realidades de la adaptación al cambio climático. Perspectivas técnico-jurídicas*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2013.

BORRAS PERNINA, S.: “El estatuto jurídico de protección internacional de los refugiados ambientales” en *Revista interdisciplinaria de Movilidad Humana*, Anexo XIX, número 36.

BORRAS PERNINA, S.: “Los litigios climáticos: Entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos” en *Cambio Climático, Energía y Derecho Internacional: Perspectivas de Futuro*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012.

CNN ESPAÑOL: *Guía de montañas peruano demanda a gigante energético alemán por el cambio climático*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/30/un-guia-de-montanas-peruano-demanda-a-un-gigante-energetico-en-alemania-por-el-cambio-climatico/>

DEUTSCHE WELLE: *Una demanda no salvará Los Andes, pero es un buen comienzo*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.dw.com/es/una-demanda-no-salvar%C3%A1-los-andes-pero-es-un-buen-comienzo/a-36807654>; L'AGENCE FRANCE-PRENSE (AFP): *La Justicia alemana desestima demanda de un campesino peruano contra RWE*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://es-us.noticias.yahoo.com/justicia-alemana-desestima-demanda-campesino-peruano-153857132.html>

ECOTIAS.COM. *Los 10 peores desastres ambientales de la historia* [ubicado el 13.II.2017]. Obtenido en: <http://www.ecoticias.com/naturaleza/106274/10-peores->

desastres-ambientales-historia y ELZÈVIR FILMS y LAMAS. *Diez desastres que cambiaron el mundo* [ubicado el 13.II.2017]. Obtenido en: <https://www.youtube.com/watch?v=RnVp8rnLEIQ>

EL COMERCIO: *Alemania examina demanda de peruano por cambio climático*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/alemania-examina-demanda-peruano-cambio-climatico-noticia-1948900>

ELECONOMISA.ES: *Filipinas contra las multinacionales: demanda a 47 compañías por el cambio climático* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7733164/07/16/Filipinas-contra-las-multinacionales-demanda-a-47-companias-por-el-cambio-climatico.html>

ENVIRONMENT PEOPLE LAW: *Administrative action recognition of illegal omissions and liabilities of defendants to actions for settlement of action to reduce greenhouse gases, which affect weather and climate*, 2011 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/576c5b86f5e231d654d321d6/1466719111444/Ukraine+ATL+English.pdf>

ENVIRONMENT PEOPLE LAW: *Annual report 2013*, 2013 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: http://epl.org.ua/images/pdf/annual_report/Annual_report_2013_ENG.pdf

ESPÓSITO, C. y TORRES CAMPRUBÍ, A.: “Cambio climático y derechos humanos: El desafío de los “Nuevos refugiados” en *Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo*. Año I, Número 1.

GREENWATCH: *High Court Civil Suit N^a 283 of 2012*, 2012 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/584efcfd725e2509ff71dd26/1481571844067/FiledUgandaComplaint.pdf>

GUTIÉRREZ, A.: *Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del ACNUR*, 2008 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.unhcr.org/497891022.pdf>

LACZKO, F. y AGHAZARM, C.: *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, International Organization for Migration, Génova, 2009.

MESA CUADROS, G.: “Conflictividad y desplazamiento ambiental: Elementos jurídico-políticos de justicia ambiental y Reparación a sociedades tradicionales” en *Revista Catalana de Dret Ambiental*. Volumen VI, Número 1.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: *Los Inuit, testigos del cambio climático* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/inuit-testigo-cambio-climatico>

ORTEGA RAMÍREZ, M.: *Acciones colectivas contra el cambio climático*, 2015 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: http://www.letraslibres.com/mexico-espana/acciones-colectivas-contra-el-cambio-climatico#_ftn1

OUR CHILDREN’S TRUST: *Details of proceedings* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.ourchildrenstrust.org/federal-proceedings>

OUR CHILDREN’S TRUST: *Ukraine* [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.ourchildrenstrust.org/ukraine/>

RABAB ALI: *Constitution Petition Rabab Ali v. Federation of Pakistan & Another*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/576c56b96a4963de8dd52ec/1466717884069/PakistanYouthClimatePetition.pdf>

SCHWARTZ, J.: *Ruling Says Netherlands Must Reduce Greenhouse Gas Emissions*, 2015 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: https://www.nytimes.com/2015/06/25/science/ruling-says-netherlands-must-reduce-greenhouse-gas-emissions.html?_r=0

SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2006 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/16commissionletter.pdf>

SELEY, P. y DUDLEY, R.: *Emerging Trends In Climate Change Litigation*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <https://www.law360.com/articles/766214/emerging-trends-in-climate-change-litigation> y, CONCA, J.: *Atmospheric Trust Litigation – Can We Sue Ourselves Over Climate Change?*, 2014 [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: <http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/11/23/atmospheric-trust-litigation-can-we-sue-ourselves-over-climate-change/#539439422317>

Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands. C/09/456689 / HA ZA 13-1396. He Hague District Court. Jun. 24, 2015.

URGENDA SAMEN SNELLER DUURZAAM: *The Urgenda climate case against the dutch government*, [ubicado el 16.II.2017]. Obtenido en: <http://www.urgenda.nl/en/climate-case/>

ZOFEEN, E.: *Seven-year-old girl sues Pakistan government over climate change*, 2016 [ubicado el 10.II.2017]. Obtenido en: <http://www.dawn.com/news/1269246>.